

AUTORITATEA LEGISLATIVĂ – PRIM GARDIAN AL DREPTULUI LA PROPRIETATE

LEGISLATIVE AUTHORITY- THE FIRST GUARDIAN OF THE RIGHT TO PROPERTY

DOI: 10.5281/zenodo.3996035

CZU: 342.52:347.23

Mariana OJOGA,
doctorand,

Institutul de Cercetri Juridice, Politice i Sociologice

REZUMAT

n studiul de faa se investigheaz rolul Parlamentului n realizarea dreptului la proprietate, prin analiza funciilor acestei autoriti n raport cu dreptul n discuie, n special a funciei legislative. De rnd cu funcia legislativ, n acest demers tiinific, se mai analizeaz i funcia de interpretare a legii, funcia de control, dreptul deputailor de a sesiza Curtea Constituional pentru controlul constituionalitii legilor; atribuii care ntregesc rolul acestei instituii n garantarea realizrii dreptului la proprietate.

Cuvinte-cheie: *dreptul la proprietate, Parlament, funcia legislativ, funcia de interpretare, funcia de control, controlul constituionalitii legilor.*

SUMMARY

The present study investigates the role of the Parliament in realizing the right to property, by analyzing the functions of this authority in relation to the right in question, especially the legislative function. Along with the legislative function, in this scientific approach, the function of interpreting the law, the control function, the right of the deputies to notify the Constitutional Court for the control of the constitutionality of the laws are also analyzed; attributions that complete the role of this institution in guaranteeing the realization of the right to property.

Keywords: *right to property, Parliament, legislative function, interpretation function, control function, control of constitutionality of laws.*

Este adevrat c o societate democratic nu poate funciona n afara unui un sistem al dreptului de proprietate[14, pag. 48]. Pornind de la importana acestui drept pentru fiecare individ n parte, garantarea realizrii acestuia este o necesitate fireasc, pasat pe umerii statului, dup cum a i statuat constituantul n art. 127 alin. (2) din Constituie, c statul garanteaz realizarea dreptului de proprietate n formele

solicitate de titular. n mecanismul statal de garantare a drepturilor fundamentale, un rol crucial aparine Parlamentului, care este ntemeietorul sistemului de drept bazat pe proprietatea privat i care se preocup de garantarea realizrii acestuia, de rnd cu alte drepturi ale omului.

n creionarea rolului legiuitorului n realizarea dreptului la proprietate, vom porni de la funciile acestei instituii. Cu toate c

la prima fație, pornind de la celebra teorie a separării puterilor, s-ar părea că funcțiile Parlamentului s-ar reduce doar la cea legislativă, o asemenea abordare nu poate fi acceptată[2, pag. 258]. Funcția legislativă este indiscutabil una definitorie a Parlamentului[15, pag. 121], însă, aceasta nu îi aparține în mod exclusiv, deoarece reglementarea anumitor domenii sociale este pusă pe seama executivului.

Deși, Parlamentul dispune de dreptul de suveran de a adopta legi, această funcție este circumscrisă anumitor limite. O primă limită a competenței legislative rezultă din consacrarea drepturilor omului, care implică în virtutea art. 54 alin. (1) și 142 alin. (2) din Constituție, interdicția de a adopta legi sau de a revizui Constituția în sensul în care s-ar produce diminuarea sau suprimarea drepturilor fundamentale. O altă limită se referă la respectarea regimului de separație în exercitarea puterii de stat, conform căreia nici o autoritate publică nu se poate substitui celorlalte în realizarea rolului și competențelor ce le revin. Pe acest segment, menționăm că în mod imperativ, art. 72 alin. (3) din Constituție stipulează că doar Parlamentul are dreptul să reglementeze regimul juridic al proprietății, prin stabilirea statutului juridic al participanților la circuitul civil, temeiurilor apariției dreptului de proprietate, modului de exercitare a acestuia, etc. Nerespectarea acestei reguli, poate atrage neconstituționalitatea actului normativ, după cum s-a procedat în una din spețele deferite tribunalului constituțional[8], prin care a fost invitat să verifice constituționalitatea unui Regulament, adoptat de Guvern, care reglementa regimul juridic al proprietății, prin determinarea temeiului, condițiilor și a modului de confiscare a producției. Acestea fiind spuse, este necesară o concretizare: Guvernul sau autoritățile subordonate acestuia sunt în drept să adopte acte normative care reglementează unele relații ce

țin de dreptul la proprietate, însă acestea se emit pentru punerea în aplicare a unui act legislativ și nicidecum nu se referă la regimul juridic al proprietății.

Chiar de la declararea independenței, autoritatea legislativă nu a încetat să-și demonstreze abnegația față de dreptul la proprietate. Eliberat de tarele unui regim totalitar, în care dreptul la proprietate era o iluzie, tânărul stat s-a pomenit în fața unei noi construcții constituționale, care a reclamat o schimbare de viziune a proprietății prin recunoașterea dreptului la proprietate privată și asanarea sistemului de drept la standardele europene. Eforturile suveranului de a institui dreptul la proprietate privată s-au materializat, înainte de elaborarea legii supreme, prin adoptarea Legii cu privire la proprietate nr. 459-XII din 22 ianuarie 1991 (abrogată la 30 martie 2007), care a avut un caracter revoluționar și a contribuit esențial la modificarea relațiilor de proprietate și a conștiinței juridice a cetățenilor. Tabloul sistemului de proprietate privată a fost întregit la scurt timp prin adoptarea la 04 iulie 1991 a Legii cu privire la privatizare nr. 627-XII (abrogată la 04 mai 2007), care reglementa procesul de deetanzare a proprietății de stat și la 25 decembrie 1991 a Codului funciar, care a devenit actul legislativ principal pentru desfășurarea și inițierea reformei funciare. Un loc esențial în completarea cadrului normativ al dreptului la proprietate aparține Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nr. 1225-XII din 08 decembrie 1992, prin care statul și-a asumat angajamentul de a repune în drepturile patrimoniale victimele represiunilor politice ale regimului totalitar.

Proclamarea în art. 9 al Constituției a dreptului la proprietate privată a conferit acestuia o consacrare la nivel constituțional. În condițiile în care Constituția din 1978 nu recunoștea dreptul de proprietate privată, autorii proiectului Constituției

s-au preocupat ndeosebi de instituirea garaniilor acestui drept, care au fost nserate n art. 46, al crui nomen iuris este „Dreptul la proprietate privat i protecia acesteia”.

n contextul ratificrii Conveniei Europene a Drepturilor Omului, precum i a primului Protocol prin Hotrrea nr. 1298-XIII din 24 iulie 1997 i primelor hotrri de condamnare pentru nclcarea art. 1 Protocol nr. 1 a Conveniei, legiuitorul a fost mpus n situaia de a sincroniza continuu cadrul normativ al dreptului la proprietate la rigorile enunate de Curtea european. Exempli gratia, dup adoptarea speei Olaru i alii contra Moldovei[9], n care Curtea a constatat nclcarea art. 6 din Convenie i art. 1 Protocol nr. 1 pentru neexecutarea hotrrilor judecătoreti privind asigurarea cu locuine din partea autoritţilor locale n virtutea legii a anumitor categorii de persoane, la 21 aprilie 2011 Parlamentul a adoptat o nou cale de atac referitoare la neexecutarea hotrrilor judecătoreti i durata excesiv a procedurilor i anume Legea privind repararea de ctre stat a prejudiciului cauzat prin nclcarea dreptului la judecarea n termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea n termen rezonabil a hotrrii judecătoreti nr. 87 din 21 aprilie 2011.

n vederea evitrii unor noi condamnri ce vizeaz neexecutarea hotrrilor de acordare a spaiilor locative, autoritatea legislativ a avut grij s amendeze cadrul legal ce asigura cu spaiu locativ anumite categorii de persoane. n special, prin Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative nr. 90-XVIII din 04.12.2009[11] s-au abrogat mai multe acte legislative, care asigurau cu spaii locative unele categorii de persoane. n aceast manier, statul a depsit problema sistemic constatată de CtEDO.

Pe acelai vector al investigaiei, atestm c sfidarea dreptului de proprietate

prin neexecutarea hotrrii judecătoreti a fost constatată de Curtea european pe band rulant n cauzele intentate mpotriva Moldovei. Numrul mpuntor al acestor hotrri au mpus guvernnilor adoptarea unei reforme n mecanismul de executare a hotrrilor judecătoreti prin intermediul executorilor judecătoreti, care s-a soldat cu adoptarea Legii cu privire la executorii judecătoreti nr. 113 din 17 iunie 2010 i prin care s-a mbunătăit esenial sistemul de executare al hotrrilor.

Dei, la epoca de azi, legislaia intern sub aspectul formei i coninutului n fond, n materia dreptului la proprietate, corespunde grosso modo, rigorilor europene, atestm unele carene n ceea ce privete calitatea legii: accesibilitatea, previzibilitatea i claritatea, sau, uneori, lipsa n textul de lege a unor garanii materiale sau juridice, situaii care au fost reinute de Curtea Constituional i instana european.

n acest sens este reprezentativ una din speele [7] deferite tribunalului constituional, n care s-a invocat nclcarea art. 46 din Constituie i n care Curtea Constituional a observat c textul de lege contestat, care reglementeaz notificarea debitorului ipotecar cu privire la intenia exercitrii dreptului de ipotec, modalitatea de expediere i recepionare a acesteia, este formulat de o manier mprecis i neclar. Cu o alt ocazie[4], Curtea Constituional a observat c dispoziiile contestate permit interpretri diferite, motiv din care persoanele n discuie nu pot deduce, n mod rezonabil, care este baza de calcul al cheltuielilor de transport al mrfii i, prin urmare, aciunile care ar putea angaja rspunderea lor. Acest text este formulat de o manier mprecis i neclar i nu ndeplinete standardul calitţii legii. Aceleai exigene ale legii au fost verificate de judectorul constituional n alt spe[6], n care s-a concluzionat c normele supuse controlului constituionalitţii ncalc exi-

gența previzibilității, deoarece suspendarea licenței executorului judecătoresc pentru „încălcarea gravă a legislației”, până la aplicarea sancțiunii disciplinare, nu permite determinarea cu exactitate a situațiilor în care poate avea loc suspendarea activității acestuia, deoarece, legiuitorul nu specifică încălcările care urmează a fi considerate „grave” din punct de vedere juridic.

Catalogul spețelor în care tribunalul constituțional a constatat astfel deficiențe este unul mare și acesta se completează și cu statuările judecătorului european. Astfel, în speța Prigală contra Moldovei[10] ce se referă la modul de calculare a asigurărilor sociale de stat, în special dacă contribuțiile urmau a fi achitate din venitul net sau din venitul brut, Curtea a subliniat că problema principală se rezumă la faptul dacă noțiunea de „onorarii” utilizată în legea bugetului asigurărilor sociale a fost suficient de bine definită în dreptul intern. În această privință, instanța europeană a remarcat faptul că nici legea cu privire la notariat, nici legea bugetului privind asigurările sociale nu au specificat definiția exactă al termenului respectiv.

O altă funcție a Parlamentului incidență dreptului la proprietate este interpretarea legilor potrivit. 66 lit. c) din Constituție. Parlamentul a realizat această sarcină când a adoptat Legea pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nr. 296-XIII din 23 noiembrie 1994, prin care a lărgit sensul noțiunii de victimă a represiunilor politice și când a fost invitat de ARFC să dea o interpretare a art. 39 alin. (2) Cod funciar [1].

Funcția de control a Parlamentului se realizează pe mai multe direcții, însă ne vom opri la controlul parlamentar exercitat prin intermediul petițiilor, adresate de către cetățenii RM, în care se reflectă cele mai stringente probleme ale acestora. Deși, astfel de rapoarte se emit anual, conform ultimului raport pentru 2019[13], în petițiile

adresate Parlamentului se invocă un număr mare de probleme ce țin de protecția socială, repartizarea cotelor de teren echivalent și valorice, indexarea și plata integrală a depunerilor bănești, și alte chestiuni care au incidență cu dreptul la proprietate. Credem că problemele expuse în aceste petiții invită autoritatea legislativă la o atitudine pro-activă pentru depășirea acestora și constituie linii directorii în actul de guvernare.

O altă funcție a parlamentarilor este funcția de inițiativă legislativă, potrivit art. 73 din Constituție. Spre exemplu, prin Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație nr. 92 din 02 martie 2020[12], înregistrat de un deputat în Parlament, s-a propus modificarea cadrului normativ în vederea majorării alocației lunare participanților la acțiunile de luptă încadrați în grad de dizabilitate pentru a îmbunătăți condițiile de trai a acestor persoane. Deși majoritatea proiectelor înaintate de parlamentari au ca obiect prestațiile sociale, acestea sunt incidente dreptului la proprietate, deoarece în lumina jurisprudenței degajată de Curtea Europeană, aceste prestații sunt incluse în câmpul de aplicare a art. 1 Protocol nr. 1.

Dreptul de a sesiza Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității legilor este o altă funcție a actorilor legislativi, potrivit art. 38 alin. (1) lit. g) Codul jurisdicției constituționale, prin care se realizează garantarea dreptului la proprietate. Potrivit datelor statistice[3], până în anul 2015, cele mai multe sesizări au fost formulate de deputați și acestea au vizat, în special, protecția proprietății. Deși, sesizările formulate de deputați în materia dreptului la proprietate sunt numeroase, vom exemplifica sesizarea formulată de un grup de deputați[5], prin care aceștia au contestat textul de lege, care stipula că „dividendele care nu au fost primite de ac-

ionar din vina lui n decurs de 3 ani de la data apariiei dreptului de primire a lor se trec la venitul societţii i nu pot fi revendicate de acionar”.

n afara funciilor generale analizate mai sus, Parlamentului, n materia dreptului la proprietate, i este delegat i anumite competene specifice. Cu titlu de exemplu avem n vedere prerogativa acestuia de a declara utilitatea public pentru lucrri de interes naional, care este prevzută expres n art. 6 alin. (1) lit. a) Legea exproprierii pentru cauz de utilitate public.

Concluzii. Ca ntr-un palimpsest, pe fundalul atrocitţilor din perioada sovietic, Parlamentul Republicii Moldova n tandem cu aspiraia poporului moldav a recunoscut proprietatea privat i i-a

asigurat i o consacrare constituional. Odat cu ratificarea Conveniei n 1997 i n contextul primelor hotrri de condamnare pe trmul art.1 Protocol nr. 1, autoritatea legislativ s-a antrenat ntr-o curs continu de configuraie a sistemului de drept al proprietţii private conform exigenelor europene. Dei, cadrul normativ al proprietţii n linii mari se circumscrie exigenelor europene, puncte discutabile apar la criteriile ce in de calitatea legii. Cu toate c aceste deficiene sunt n mare parte eliminate de judectorul constituional, invitm i n continuare aleii poporului, s in cont de normele de tehnic legislativ n efectuarea actului de guvernare, pentru a evita noi condamnri de ctre Curtea european pe trmul proteciei proprietţii.

BIBLIOGRAFIE

1. Agenia Relaii Funciare i Cadastru. Interpretarea art. 39 alin. (2) Cod funciar oferit de Parlament. n: [http://www.arfc.gov.md/files/reux\(3\).pdf](http://www.arfc.gov.md/files/reux(3).pdf)
2. Constituia Republicii Moldova. Comentariu. Coordonatori: Negru, B., Osmochescu, N., Smochin A. i alii. Chiinu: Arc, 2012, 576 p. ISBN 978-9975-61-700-0.
3. Curtea Constituional. Raport comparativ cu privire la jurisprudena Curii Constituionale a Republicii Moldova i a Curii Europene a Drepturilor Omului. Chiinu, 2017, [online]. 34 p. n: http://constcourt.md/public/files/file/suport_ue_cc/Com_Rep_ROM.pdf
4. Curtea Constituional. Hotrrea nr. 14 din 22 mai 2018 privind excepia de neconstituionalitate a pct. 8 alineatul al treilea din Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii n vam a mrfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002 (Sesizarea nr. 38g/2018). n: <http://www.constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/roh14201838g2018rou3b10d.pdf>
5. Curtea Constituional. Hotrrea nr. 17 din 19 iunie 2015 pentru controlul constituionalitţii prevederilor art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134 – XIII din 2 aprilie 1997 privind societţile pe aciuni (plata dividendelor). (Sesizarea nr. 22a/2015) din 19 iunie 2015. n: <http://constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/ro-h1719062015ro5279b.pdf>
6. Curtea Constituional. Hotrrea nr. 19 din 18 decembrie 2012 privind controlul constituionalitţii unor prevederi ale articolului 18 din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judectoareti (Sesizarea 34a/2012). n: http://constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/ro-H_19.2012.rom.pdf
7. Curtea Constituional. Hotrrea nr. 26 din 27.09.2016 privind excepia de neconstituionalitate a unor prevederi din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotec (notificarea debitorului ipotecar) (Sesizarea nr. 83g/2016). n: <http://constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/ro-h2627092016ro94ec9.pdf>
8. Curtea Constituional. Hotrrea nr. 12 din 17.03.97 cu privire la controlul con-

stituționalității Hotărârii Guvernului nr. 646 din 18 septembrie 1995 cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind confiscarea, utilizarea sau nimicirea producției și materiei prime alimentare ce prezintă pericol pentru sănătatea populației și mediul ambiant. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 21/9 din 03.04.1997. În: http://constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/ro_1997_h_12.pdf

9. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Hotărârea în cauza Olaru și alții contra Moldovei din 28 iulie 2009 (cererile nr. 476/07, 22539/05, 179/08 și 1316/07) În: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-127940%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-127940%22])

10. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Hotărârea în cauza Prigală contra Moldovei din 13 februarie 2018 (cererea nr. 36763/06). În: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22tabview%22:\[%22document%22\],\[%22itemid%22:\[%22001-181112%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22tabview%22:[%22document%22],[%22itemid%22:[%22001-181112%22])

11. Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 90-XVIII din 04.12.2009. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 187-188 art.584 din 18.12.2009.

12. Parlamentul Republicii Moldova. Proiect de lege nr. 92 din 02 martie 2020 pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație. În: <http://parlament.md/>

13. Parlamentul Republicii Moldova. Raportul Direcției petiții și audiențe privind examinarea, analiza tematică și sistematizarea rezultatelor examinării petițiilor în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2019. În: <http://www.parliament.md/LinkClick.aspx?fileticket=Cy4e%2fm6%2byHk%3d&tabid=109&language=ro-RO>

14. Rogac, A. Justificarea proprietății în calitate de drept fundamental al omului. În: Integrare prin cercetare și inovare: materialele conferinței științifice cu participare internațională, 28-29 septembrie 2016. vol. II, Chișinău: CEP USM, 2016, pag. 48. ISBN: 78-9975-71-816-5.

15. Selejan-Guțan, B. Drept constituțional și instituții politice, vol. 2, ediția a 3-a, revăzută și adăugită. București: Hamangiu, 2016, 238 p. ISBN 978-606-27-0571-8.

Prezentat: 18 august 2020.

E-mail: marianaojoga@yahoo.com